

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5746539>

УДК 78.067

Радзецкая О.В.

Радзецкая Ольга Владимировна, доктор искусствоведения, профессор Российской государственной университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), Институт «Академия имени Маймонида», Россия, 117997, г. Москва, Садовническая ул., д. 52/45. E-mail: olgabreman@yandex.ru.

Меценатство и благотворительность в русском нотоиздательском деле: грани духовной жизни

Аннотация. Исследовательские грани русского нотоиздательского дела не только очерчивают конкретные временные периоды этого уникального явления, но и создают возможность представить его образ и содержание более объемно, с точки зрения сокровенных творческих миров, обращенных к духовным основам личности, к вере в неограниченные возможности человека. В процессе изучения меценатства и благотворительности в русском нотоиздательском деле возникает ряд интерпретаций, среди которых единство чувства, воли и разума воспринимается как динамичное соотношение внутреннего мира и жизнедеятельности человека. Данный ракурс позволяет ощутить их высокое духовное и нравственное содержание, определить диапазон созвучных мыслительных практик. Это – одна из граней развития культурного процесса, расширения причинно-следственных взаимосвязей, являющихся основными признаками рассматриваемого контекста.

Ключевые слова: меценатство, благотворительность, русское нотоиздательское дело, чувство, воля, разум.

Radzetskaya O.V.

Radzetskaya Olga Vladimirovna, doctor of art history, Professor Russian state University named after A. N. Kosygin (Technology. Design. Art) Institute «Academy named after Maimonides» Russia, 117997, Moscow, Sadovnicheskaya str., 52/45. E-mail: olgabreman@yandex.ru.

Patronage and charity in the Russian music publishing business: the facets of spiritual life

Abstract. The research facets of the Russian music publishing business not only outline the specific time periods of this unique phenomenon, but also create an opportunity to present its image and content more voluminously, from the point of view of the innermost creative worlds, addressed to the spiritual foundations of the individual, to faith in the unlimited possibilities of man. In the process of studying patronage and charity in the Russian book publishing business, a number of interpretations arise, among which the unity of feeling, will and reason is perceived as a dynamic correlation of the inner world and human life. This perspective allows you to feel their high spiritual and moral content, to determine the range of consonant mental practices. This is one of the facets of the development of the cultural process, the expansion of cause-and-effect relationships, which are the main features of the context under consideration.

Key words: patronage, charity, Russian music publishing, feeling, will, reason.

В истории русского нотоиздательского дела конец XIX – начало XX вв. – время ярких мыслительных горизонтов, достижений и итогов. Это – совокупность коммерческих, социальных и творческих контекстов, сопровождающих человека на его пути к духовному идеалу: единству чувства, воли и разума. Именно в этот период В.В. Стасов посвящает музыкальному издателю, просветителю и меценату М.П. Беляеву следующие строки: «Для этого надо бог знает сколько самоотвержения, энергии, мужества, искренней преданности любимому предмету. Это всё и соединилось в высшей степени в лице М.П. Беляева и отводит ему особенное, совершенно своеобразное место в ряду музыкальных издателей, не только наших, но и всяких» [5, с. 17-18].

Духовное развитие человека не абстрактно, имеет определенную привязанность, что является способом самовыражения его внутреннего потенциала. В окружающем пространстве существуют такие формы жизнедеятельности, которые соответствуют созидательной энергии человека, другими словами его духовным принципам. Меценатство и благотворительность в этом смысле не только родственны, но и близки по своему содержанию простым человеческим эмоциям и чувствам, она является продолжением внутренней жизни. Благодаря этому, духовные импульсы находят свое конкретное воплощение, приобретают равноценное по своему выражению качество.

Меценатство и благотворительность в жизни музыкальных издательств, безусловно, стали отражением коренных перемен в мировоззрении, духовной и материальной деятельности человека. Это – путь насыщенной внутренней жизни, христианский акт его творческих устремлений. Подобная трактовка связывается с характерными особенностями развития отечественной философской мысли.

О.А. Жукова, анализируя ее отличительные черты в конце XIX – начале XX вв., пишет: «Художественная и аскетиче-

ская практика формирующейся по византийскому образцу культуры задавала содержание и формы творчества в исторической перспективе существования Руси / России, придав ему религиозный смысл. Если в древнерусской культуре высшей целью человека оказывалось спасение, понятое не только как трансцендентный образ совершенствования человека, но и как идеал самой культуры, то в рамках светской опыт спасения для человека, соотносящего себя с традицией, приобрел значение оправдания творчеством...» [3, с. 47].

Так, М.П. Беляев, равно как и другие издатели, не занимался обычной благотворительностью, ставшей традиционной в буржуазных кругах, но оказывал материальную помощь нуждающимся музыкантам. Поручал им работу, связанную с их специальностью, предоставлял льготы на покупку дорогостоящих нотных изданий или музыкальных инструментов, выдавал денежные пособия больным, быстро откликался на нужды учащейся молодежи. М.П. Беляев не придавал этому никакой огласки и не любил, когда его называли меценатом. Однако, хранящиеся в его архиве увесистые папки – «дела» с надписью «Вспоможение», говорят сами за себя. В них множество имен музыкантов, которым М.П. Беляев всегда приходил на помощь в трудную минуту.

Другая грань этого процесса позволяет представить меценатство и благотворительность как область субъективного восприятия мира человеком, как соотношение его внутренних и внешних культурных пространств, что сопоставимо с мыслительными практиками второй половины XIX – начала XX вв. И.А. Герасимова отмечает: «...постоянное движение и эволюция низших форм в высшие, преобразование грубой материи в тонко-духовные материальные формы – один из основных законов Природы. У музыки великое предназначение – она способна облагораживать человеческую душу...» [2, с. 115].

Круг идей, сложившихся в трудах Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, В.С. Соло-

вьева, Н.Ф. Федорова, П.А. Флоренского, с большой точностью создают возможность обоснования духовных потребностей человека, приближают к пониманию чувственной константы процесса меценатства и благотворительности. В том числе, и в нотоиздательской сфере.

Как пример, издательское дело М.П. Беляева основывалось на незыблемых принципах пропаганды, публикации и распространения произведений русских композиторов. Во главу угла прежде всего ставилась художественная ценность издаваемого произведения, а не коммерческий интерес, а также высокое полиграфическое качество печатной продукции.

У Н.А. Бердяева находим тому подтверждение: «Только переживающий в себе все мировое и все мировым, только победивший в себе эгоистическое стремление к самоспасению и самолюбивое рефлексирование над своими силами, только освободившийся от себя отдельного и оторванного, силен быть творцом и лицом. Только освобождение человека от себя приводит человека в себя. Путь творческий – жертвенный и страдательный, но он всегда есть освобождение от всякой подавленности» [1, с. 41].

Таким образом, чувство, как одно из слагаемых духовного мира, родственно меценатству и благотворительности, которые становятся выражением и итогом взаимодействия микро и макрокосмоса, внутренних и внешних реалий человеческого бытия. Как следствие, воля отражает созидательную энергию духовного пространства человека, сущность его характера и жизненных целей. Н.В. Сутормина пишет: «За счет преодоления эмпирической ограниченности сознания, музыка, преодолевая его пассивность, сообщая ему максимальную активность, выводит эмпирическое сознание на метауровень, являющийся для него идеалом» [6, с. 11].

Музыка в меценатстве и благотворительности становится высшим ценностным ориентиром, духовной вершиной в реализации сокровенных желаний человека. А

воля является инструментом культурного социума, способным на преобразование его бытийного облика. Так, из завещания М.П. Беляева следует, что владелец оставил после себя около 1000000 рублей и доходный дом в Петербурге стоимостью в 700000 рублей. Надзор над имуществом мецената осуществлял «Попечительский совет». На издательство полагалось 275000 рублей, остальное – на симфонические концерты и квартетные вечера, Глинкинские премии и другое.

Разум в этом процессе символизирует интеллектуальную эволюцию личности, рождающейся и живущей в неразрывной взаимосвязи с окружающим ее социумом. Чувство и воля нуждаются в постоянном присутствии разума, что является триединой целостностью духовного мира человека, а, следовательно, и его жизненной вертикалью.

В издательском деле разум всегда определяет перспективу его пространственно-временного развития, актуализируют остроту поставленных задач, стимулирует к поиску новых форм. По существу, тот или иной творческий проект, своим успехом обязан грамотно построенной и точно сформулированной логической основе. Причиной этой активной позиции можно назвать потребность в самопознании, интуитивно ощущаемое стремление заявить о себе миру, а, следовательно, преобразить, дополнить, внести в него новые краски, в целом же, заново открыть и объяснить его бытийную сущность.

Музыка, обладающая способностью идеального отражения сущности мироздания, наиболее чутко откликается на все, что имеет отношение к духовному миру человека, триединству чувства, воли и разума. Их очевидная взаимосвязь становится главным фактором в развитии системы мироотношения, а, следовательно, и всего того, что является его интеллектуально-мыслительной доминантой.

В качестве итогового аргумента приведем высказывание В.С. Соловьева о том, что положительным началом в общечело-

веческой жизни может быть «только такое чувство, которое стремится закрепить свое непосредственное состояние объективным его выражением, только такое мышление, которое стремится к определенному предметному содержанию, только такая воля, которая имеет в виду определенные общие цели; другими словами – чувство, имеющее своим предметом объективную красоту, мышление, имеющее своим предметом абсолютную истину (следовательно, мышление познающее или знание), и воля, имеющее своим предметом объективное благо» [4].

Таким образом, мыслительные озарения эпохи во многом повлияли на формирование индивидуального и общественного сознания, явились отражением эволюции представлений о мире и человеке, сопутствовали яркому взлету отечественного искусства. Поэтому духовное единство чувства, воли и разума в меценатской и благотворительной деятельности отечественных нотоиздателей можно уверенно соотнести с интеллектуально-духовной атмосферой того времени и, тем самым, поддержать ее благородный статус в гармоническом созвучии человека, культуры и общества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бердяев Н.А. Философия творчества, культуры и искусства. В 2-х т. Т. 1. М.: Искусство, 1994. 1052 с.
2. Герасимова И.А. Музыкальное понимание // Эволюция. Культура. Познание. М.: Ин-т философии РАН, 1996. С. 110-127.
3. Жукова О.А. Философия новой духовности: творческий манифест Николая Бердяева // Философские науки. № 2. 2014. С. 37-51.
4. Соловьев В.С. Философские начала цельного знания. Электронный ресурс: <http://www.rodon.org/svs/fncz.htm> (Дата обращения: 02.11.2021)
5. Стасов В.В. Собр. соч.: в 3 т. Т.3. М.: Искусство, 1952. 888 с.
6. Сутормина Н.В. Онтология музыкальной духовности. Автореф. дисс. ... канд. философ. наук. Уфа, 2008. 22 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Berdjaev N.A. Filosofija tvorcestva, kul'tury i iskusstva. V 2-h t. T. 1. M.: Iskusstvo, 1994. 1052 s.
2. Gerasimova I.A. Muzykal'noe ponimanie // Jevoljucija. Kul'tura. Poznanie. M.: In-t fi-losofii RAN, 1996. S. 110-127.
3. Zhukova O.A. Filosofija novoj duhovnosti: tvorcheskij manifest Nikolaja Berdjaeva // Filosofskie nauki. № 2. 2014. S. 37-51.
4. Solov'ev V.S. Filosofskie nachala cel'nogo znanija. Jelektronnyj resurs: <http://www.rodon.org/svs/fncz.htm> (Data obrashhenija: 02.11.2021)
5. Stasov V.V. Sobr. soch.: v 3 t. T.3. M.: Iskusstvo, 1952. 888 s.
6. Sutormina N.V. Ontologija muzykal'noj duhovnosti. Avtoref. diss....kand. filosof. nauk. Ufa, 2008. 22s

Поступила в редакцию 18.11.2021.

Принята к публикации 21.11.2021.

Для цитирования:

Радзецкая О.В. Меценатство и благотворительность в русском нотоиздательском деле: грани духовной жизни // Гуманитарный научный вестник. 2021. №11. С. 47-50. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/11/Radzetskaya.pdf>